

УДК 727.57.

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Заирова Ф.Р.

преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Заиров Р.З.

ст. преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8126521>

***Аннотация.** В статье рассматриваются понятие проблемы и сложный процесс проектирования научных центров, который требует учета множества факторов. А также приведены основные требования для создания комфортной и безопасной среды для ученых и специалистов.*

***Ключевые слова:** научный центр, аспекты проектирования, проблемы проектирования, факторы проектирования, комфортная среда.*

PROBLEMS AND FEATURES OF DESIGN OF SCIENTIFIC CENTERS

***Abstract.** The article discusses the concept of a problem and the complex process of designing scientific centers, which requires taking into account many factors. And also the basic requirements for creating a comfortable and safe environment for scientists and specialists are given.*

***Key words:** scientific center, design aspects, design problems, design factors, comfortable environment.*

Введение. Современная наука представляет собой сложную динамическую информационную систему и многостороннее социальное явление. В связи с появлением интереса к науковедению и необходимостью строительства большего числа научных центров разработка этого аспекта все более начинает приобретать практическую значимость и реальную направленность.

Наука является важным элементом развития любой страны, и в нашей стране, правительство уделяет большое внимание научному развитию страны, и многое уже было сделано для поддержки научных исследований и создания научных центров. Рассмотрение концепции развития науки до 2030, в направлении формирования современной информационной среды, способствующей развитию науки рассматриваются в указе Президента Республики Узбекистан, от 29.10.2020 г. № УП-6097 «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года» [1].

Проектирование научных центров является сложным и ответственным процессом, который требует учета множества факторов. Существует много факторных проблем проектирования научных центров, однако, при правильном подходе к проектированию можно создать оптимальные условия для работы ученых и специалистов, а также обеспечить комфортное пребывание гостей и посетителей.

Одной из основных проблем проектирования научных центров является необходимость создания оптимального пространства для работы ученых и специалистов.

Научные центры должны быть оборудованы современными технологическими средствами, которые позволяют проводить научные исследования на высоком уровне.

1. Основные потребности при проектировании зданий научных центров.

Архитектурное проектирование научных центров должно учитывать потребности в различных видах научной деятельности и обеспечивать соответствующие условия для проведения экспериментов и исследований. Кроме того, при проектировании научных центров необходимо учитывать потребности в различных видах оборудования и технологий. Они должны быть оснащены современным оборудованием и технологиями, которые позволяют проводить научные исследования на высоком уровне. При этом необходимо учитывать потребности в различных областях науки, таких как биология, физика, химия и т.д.

Важным аспектом проектирования научных центров является выбор оптимальной архитектурной концепции. При проектировании научных центров является необходимость создания оптимального баланса между функциональностью и эстетикой. Научные центры должны быть функциональными и эргономичными, чтобы обеспечить комфортную работу ученых и специалистов. Однако, они также должны быть эстетически привлекательными и соответствовать высоким стандартам дизайна.

Существует несколько факторов, которые влияют на проектирование зданий научных центров:

1. Функциональность: здания научных центров должны быть спроектированы с учетом различных функций, которые они будут выполнять, таких как лаборатории, офисы, аудитории и т.д.

2. Безопасность: здания научных центров должны быть спроектированы с учетом безопасности и защиты от различных опасностей, таких как пожары, взрывы, химические и биологические угрозы и т.д.

3. Эргономика: здания научных центров должны быть спроектированы с учетом эргономики и удобства для пользователей, таких как удобные рабочие места, хорошая освещенность, вентиляция и т.д.

4. Энергоэффективность: здания научных центров должны быть спроектированы с учетом энергоэффективности и экологической устойчивости, таких как использование возобновляемых источников энергии, эффективная система отопления и кондиционирования воздуха и т.д.

5. Технологичность: здания научных центров должны быть спроектированы с учетом современных технологий и оборудования, которые будут использоваться в научных исследованиях, таких как высокоскоростные сети, специализированное оборудование и т.д.

Также, при проектировании научных центров необходимо учитывать такие факторы, как использование современных материалов и технологий, создание оптимальной планировки и функциональности, а также обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями.

2. Специфика проектирования помещений зданий научных центров.

Планировка помещений в научных центрах должна учитывать специфику научной деятельности и потребности конкретных научных направлений. Например, для

лабораторных исследований необходимы помещения с определенными параметрами освещения, вентиляции, температуры и влажности.

Необходимо учитывать потребности ученых в различных услугах, таких как офисы, библиотеки, лаборатории, конференц-залы и т.д. Проблемой проектирования научных центров является необходимость создания оптимальной организации пространства. Научные центры должны быть организованы таким образом, чтобы ученые и специалисты могли свободно перемещаться по зданию и быстро находить нужные помещения и услуги. Важно предусмотреть различные зоны для работы: открытые рабочие пространства для коллективной работы и общения, индивидуальные кабинеты для концентрации и анализа данных, переговорные комнаты для проведения встреч и презентаций.

Также, необходимо учитывать потребности в различных услугах для посетителей и гостей научных центров, таких как кафе, магазины, парковки и т.д. Это необходимо для обеспечения комфорта и удобства для посетителей и гостей научных центров. При проектировании научных центров необходимо учитывать потребности в различных услугах для посетителей и гостей.

При проектировании комфортной и эргономичной среды важно учитывать такие аспекты как:

- создание комфортной среды для работы ученых и специалистов. Это включает в себя создание оптимальных условий освещения, оборудование современными системами кондиционирования воздуха, вентиляции и температуры, а также правильное расположение помещений и оборудования чтобы обеспечить комфортную и безопасную работу ученых.

- обеспечение безопасности в лабораториях и других помещениях с опасными материалами. Для этого необходимо предусмотреть соответствующие системы вентиляции, дренажные системы, аварийное освещение, системы пожарной безопасности и т.д.

- необходимо предусмотреть помещения для хранения оборудования, материалов и проб, а также помещения для обслуживающего персонала.

Все эти аспекты должны учитываться при планировке помещений в научных центрах, чтобы обеспечить комфортные условия для работы ученых и исследователей, а также эффективное использование ресурсов и оборудования.

2. Градостроительные особенности при проектировании научных центров. Как было отмечено, проектирование научных центров является сложным и многогранным процессом, который требует учета множества факторов. Одним из ключевых градостроительных аспектов при проектировании научных центров является выбор оптимального места для их размещения. Научные центры должны быть расположены вблизи университетов, научных институтов и других научных организаций, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между учеными и специалистами. Одним из главных требований к архитектурному проектированию научных центров является интеграция в окружающую среду. Научные центры должны быть органично вписаны в городскую среду, сохранять и усиливать ее культурную и архитектурную ценность.

Роль градостроительных норм в проектировании научных центров заключается в том, что они помогают обеспечить оптимальное использование территории и создать комфортные условия для работы ученых и исследователей. Например, нормы могут регулировать высоту зданий, расстояние между ними, количество зеленых насаждений и

т.д. Это позволяет создать благоприятную среду для научной деятельности и повысить ее эффективность.

Кроме того, градостроительные нормы могут учитывать потребности в инженерной инфраструктуре, например, в доступности электроснабжения, водоснабжения, канализации и т.д. Это позволяет обеспечить надежную работу научных центров и предотвратить возможные проблемы в будущем.

Резюме. В целом, архитектурное проектирование научных центров является важным этапом создания современных научных объектов, которые должны соответствовать современным требованиям к функциональности, безопасности и эстетической привлекательности.

Научные центры должны соответствовать современным технологическим требованиям и обеспечивать комфортную работу ученых и специалистов. При этом необходимо учитывать такие факторы, как энергоэффективность, экологичность и безопасность. Таким образом, проектирование научных центров имеет свои особенности и проблемы, которые необходимо учитывать.

Заключение. Проектирование научных центров является важным аспектом развития науки в Узбекистане. Для создания оптимальных условий для работы ученых и специалистов необходимо учитывать потребности в различных видах помещений, технической поддержке, коммуникационных средствах и услугах для посетителей. Кроме того, необходимо создавать оптимальную организацию пространства и обеспечивать комфортную и безопасную работу ученых и специалистов.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.10.2020 г. № УП-6097 «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года» (<https://lex.uz/docs/5073449>).
2. Пучков М. В. (2011). Принципы проектирования научно-образовательных центров нового поколения: архитектура современных технологий обучения. *Academia. Архитектура и строительство*, (2), 48-51.
3. Пучков М. В. (2011). Архитектурно-градостроительные качества научно-образовательных пространств. *Академический вестник УралНИИпроект РААСН*, (3), 53-56.
4. Кедров Б., Бочкаров Ю., Сергеев К. (1969). Современная наука и проблемы организации научных центров. *Журнал «Архитектура»*, (1) 7-11.
5. Zairova F. R , Zairov R.Z , Uralov A.S. (2020). Actualization and properties of the composition of the building of the cultural object of the Nurafshon Palace of Creativity. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(08), 3193-3199. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/25337>
6. Аджитарова, Г. Перспективы развития массовых физкультурно-спортивных комплексов и центров = Prospects for the development of mass sports complexes and centers / Г. Аджитарова, Р. З. Заиров // *Архитектура: сборник научных трудов / редкол.: А. С. Сардаров (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БНТУ, 2022. – Вып. 15. – С. 88-91.*